

Hazard moralny w działalności pośredników finansowych

Wstęp

Hazard moralny (ang. *moral hazard*) to jeden z coraz częściej dyskutowanych problemów we współczesnych finansach. Zdaniem wielu ekonomistów m.in. R. B. Myersona, laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, „problem hazardu moralnego w bankowości wydaje się być największą przyczyną zawie-ruchy z 2008 r.” [Myerson, 2011].

Uzasadnieniem do podjęcia problemu hazardu moralnego w kontekście działalności pośredników finansowych, jest założenie, że asymetria informacji konflikty interesów wynikające z relacji agencji między interesariuszami rynku, ułomność wielu norm ostrożnościowych a także zaniechania w zakresie regulacji, przyczyniły się do podejmowania działań obarczonych nieuzasadnionym ryzykiem (*moral hazard*) przez podmioty zajmujące się pośrednictwem finansowym. Owe działania zapewniały wyższe dochody w krótkim okresie samym pośrednikom, narażając instytucje finansowe na wyższe straty w perspektywie długookresowej przyczyniając się do destabilizacji systemu finansowego. Zdaniem KE kryzys finansowy z 2007 r. miał dalece bardziej idące negatywne skutki dla obywateli UE, niż w sytuacji gdyby w porę wprowadzono odpowiednie środki ostrożnościowe i zmiany instytucjonalne¹.

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zjawiskiem hazardu moralnego wynikającego z działalności pośredników finansowych rozumianych jako podmioty pośredniczące w zawieraniu transakcji między instytucjami finansowymi a klientami (pośrednicy finansowi *sensu stricte*), a także syntetyczna prezentacja przyczyn i mechanizmu tego zjawiska. Analiza cech pokusy nadużycia oraz jej przyczyn i skutków pozwoli na zaproponowanie ewentualnych działań, które mogą ograniczyć skalę pokusy nadużycia przy jednoczesnym zachowaniu mechanizmów stabilizujących rynek finansowy.

Pierwsza część artykułu obejmuje teoretyczne aspekty pokusy nadużycia oraz prezentację jej związków z teorią asymetrii informacji. Druga część została poświęcona analizie zjawiska *moral hazard* w działalności pośredników finansowych i jej powiązaniu ze stabilnością finansową.

1. Teoretyczne aspekty zjawiska *moral hazard*

Pokusa nadużycia jest jednym z głównych pojęć związanych ze zjawiskiem asymetrii informacji, oznaczającym sytuację, w której jedna strona transakcji posiada lepszą (tzn. pełniejszą i dokładniejszą) informację np. na temat zawieranego kontraktu niż druga strona. Za analizę rynków cechujących się asymetrią

* dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania UG, abarembruch@wzr.pl

¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, Bruksela, dnia 31.3.2011 KOM(2011) 142 wersja ostateczna, 2011/0062 (COD).

informacji, która występuje w sytuacji, gdy jedni uczestnicy rynku mają lepsze informacje niż inni, trzech Amerykanie: G. A. Akerlof z Berkeley w Kalifornii, A. M. Spence z Uniwersytetu Stanford oraz J.E. Stiglitz związany z Uniwersytetem Columbia, otrzymali w 2001 r. Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

W klasycznych modelach rynku obie strony – kupujący i sprzedający – mają jednakowy dostęp do informacji i na jej podstawie podejmują decyzję. W praktyce wiadomo, że informacja dostępna dla uczestników rynku finansowego nie jest doskonała, lecz asymetryczna. W tabeli nr 1 przedstawiono wybrane wnioski z badań i analiz wspomnianych laureatów Nagrody Nobla.

Tabela 1. Wybrane wnioski z badań i analiz laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za analizę rynków cechujących się asymetrią informacji

Laureat	Wybrane wnioski z analiz i badań
G. A. Akerlof (USA)	<ul style="list-style-type: none"> – Analiza transakcji, gdy sprzedawca używanego samochodu jest w sytuacji uprzywilejowanej wobec kupującego. – Udowadnia, iż opłaca się płacić pracownikom wynagrodzenie wyższe niż to, które wynika z równowagi rynkowej. – W zamian za wyższą od rynkowej płacę pracodawca kupuje wysokie kwalifikacje, a przede wszystkim lojalność pracowników. – Wykazuje, że gospodarka rozwija się w sposób optymalny, gdy inflacja jest niska, ale wyższa niż "0". Wówczas przedsiębiorstwa mogą łatwiej dopasowywać koszty płac do warunków, dyktowanych przez konkurencję. – Asymetria informacji pomiędzy dłużnikami i wierzycielami doprowadza do nagłych wzrostów bankowych stóp procentowych.
A. M. Spence (USA) "	<ul style="list-style-type: none"> – Analiza problemu: jak w warunkach niepewnej informacji kupujący i sprzedający (lub pracodawcy i pracownicy) spotykają się na rynku, w jaki sposób rozpoznają atrybuty drugiej strony. – Lepiej poinformowani uczestnicy rynku umacniają swoją pozycję rynkową poprzez kosztowne rozpowszechnianie posiadanej wiedzy. – Opracowane przez Spence'a metody wykorzystano do badania jak przedsiębiorstwa mogą używać dywidend do informowania akcjonariuszy o swojej zyskowności.
J. E. Stiglitz (USA)	<ul style="list-style-type: none"> – Badanie w jaki sposób gorzej poinformowani uczestnicy rynku sami zdobywają informacje od lepiej poinformowanych. – Analiza zjawiska "pokusy nadużycia" (<i>moral hazard</i>) pojawiającej się w sytuacji niepełnej informacji pomiędzy stronami transakcji finansowych. – Gdy stopa procentowa rośnie ponad pewien racjonalny poziom kredytobiorcami stają się coraz mniej wiarygodne firmy. – Pokusa nadużycia pojawia się wówczas, gdy zarówno bank, jak i kredytobiorca są przekonani, że istnieje instytucja, która w ostatecznym rachunku obie strony uratuje.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Współczesne teorie ekonomiczne, (red.) M. Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 170.

Asymetria informacji ma szereg konsekwencji, które zaburzają poprawne funkcjonowanie rynku finansowego a jej przejawem przed zawarciem transakcji jest selekcja negatywna, (ang. *adverse selection*) a po jej zawarciu hazard moralny (ang. *moral hazard*) [Stiglitz, Weiss, 1981].

Klasycznym przykładem selekcji negatywnej w przypadku rynku finansowego jest proces odrzucania przez kredytodawców potencjalnych „dobrych” kredytobiorców. Mechanizm jest następujący: podniesienie stopy procentowej przez banki prowadzi do pogorszenia się przeciętnej jakości projektów inwestycyjnych, o których finansowanie stara się kredytobiorca. Dzieje się tak, ponieważ przedsiębiorstwa realizujące projekty o wysokim ryzyku i wysokiej oczekiwanej stopie zwrotu są w stanie zaakceptować wyższy koszt kredytu. Jeśli inwestycja się powiedzie, wysoka stopa zwrotu pozwoli na pokrycie wyższego kosztu, w przeciwnym przypadku kredytobiorca ogłosi niewypłacalność i nie zwróci pożyczonego kapitału. Przedsiębiorstwa poszukujące finansowania dla projektów o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu i niższej stopie zwrotu mogą natomiast nie zdecydować się na podjęcie inwestycji przy wyższym koszcie kredytu, gdyż może się ona stać nieopłacalna [Niedziółka, 2008].

Istota pokusy nadużycia wiąże się zmianą zachowania danego podmiotu, gdy świadomy przewagi informacyjnej nad drugą stroną kontraktu podejmuje działania obciążone ryzykiem, które nie byłyby przez ten podmiot akceptowane w przypadku braku potencjalnej i faktycznej ochrony ze strony trzeciej [Solarz, 2008].

Na rynku kredytowym problem pokusy nadużycia odnosi się najczęściej do kwestii wykorzystania przez kredytobiorcę środków z kredytu na sfinansowanie projektów o wyższym ryzyku i niższej oczekiwanej stopie zwrotu, niż przewidziane w umowie zawartej z kredytodawcą.

Prof. L. Pawłowicz wskazuje na wieloaspektowy charakter zjawiska hazardu moralnego, który w świetle etyki: jest niemoralnym zachowaniem, w świetle ekonomii: zakłóca efektywne działanie rynku i ogranicza strach w biznesie stymulowanym przez chciwość, i wreszcie zauważa im większy *moral hazard* tym większe ryzyko systemowe. Podkreśla jednocześnie, że hazard moralny to działanie na własną korzyść ale na ryzyko innych – to nie tylko pokusa nadużycia [Pawłowicz, 17.06.2010].

W niniejszym opracowaniu pokusa nadużycia traktowana będzie jako zachowanie obciążone nadmiernym ryzykiem, podejmowane w nadziei, że jego

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2011). Hazard moralny w działalności pośredników finansowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/5 (s. 293-302). ISSN: 1732-1565

EN: Barembruch A. (2011). Moral hazard in the activity of financial intermediaries. Papers and Materials of the Faculty of Management, University of Gdańsk, No. 4/5 (pp. 293-302). ISSN: 1732-1565

konsekwencje nie zostaną poniesione ani przez decydentów ani przez zarządzaną instytucję, gdyż ewentualne straty pokryte zostaną przez podmiot trzeci.

2. Moral hazard a działalność pośredników finansowych

Kontekst asymetrii informacji i zjawiska *moral hazard* ściśle wiąże się z funkcjonowaniem pośredników finansowych. Istnienie pośredników finansowych nie miałoby bowiem ekonomicznego uzasadnienia w przypadku doskonałej informacji, ponieważ ani przedsiębiorstwa ani gospodarstwa domowe nie czerpały korzyści z ich usług.

W tabeli nr 2 przedstawiono przyczyny i skutki zjawiska moral hazard w działalności pośredników finansowych. Zaznaczyć należy, że istnieje wyraźne sprzężenie zwrotne między wskazanymi elementami.

Tabela 2. Przyczyny i skutki się zjawiska *moral hazard* w działalności pośredników finansowych

Przyczyny	Skutki
Asymetria informacji Relacja agencji	<ul style="list-style-type: none"> – Negatywna <i>selekcja (adverse selection)</i> – Pokusa nadużycia (<i>moral hazard</i>) – Obniżenie przejrzystości rynku – Odrzucanie potencjalnie dobrych klientów – Zawieranie kontraktu, charakteryzującego się nadmiernie wysokimi kosztami transakcji – Ograniczone możliwości podjęcia negocjacji ze względu na niedoinformowanie i konieczność akceptowania narzuconych warunków umownych
Regulacje prawne i nadzór <ul style="list-style-type: none"> – Brak bezpośredniego nadzoru nad działalnością doradców finansowych – Nieszczelne wewnętrzne regulacje ostrożnościowe banków – Brak rejestru pośredników finansowych 	<ul style="list-style-type: none"> – Unikanie odpowiedzialności za nieetyczne zachowania, poczucie bezkarności pośrednika – Ochrona pośredników finansowych przed konsekwencjami ich błędów wzmaga zjawisko moral hazard – Liberalne i pro-klientowskie zasady udzielania kredytów i ubezpieczenia – Brak możliwości zabezpieczenia interesów klienta ze względu na słabsze położenie ekonomiczne względem pośrednika finansowego – Zmuszanie konsumenta do zawierania transakcji wiązanych
System wynagradzania <ul style="list-style-type: none"> – Prowizyjny (akordowy) 	<ul style="list-style-type: none"> – Sprzedaż pod presją wyniku – Utrata części klientów w wyniku agresywnej sprzedaży – Zainteresowanie sprzedażą a nie relacjami z klientami - premiowanie ilościowego a nie jakościowego aspektu sprzedaży – Powierzchowna analiza sytuacji finansowej klienta, wynikająca m.in. z chęci szybkiego zarobku – Wzmacnia się pozycja konkurencyjna pośredników finansowych stosujących agresywną sprzedaż bardziej – Konkurencja w sprzedaży wymusza zachowania

nacechowane pokusą nadużycia

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku rynku pośrednictwa finansowego asymetria może dotyczyć informacji w procesie sprzedaży przez pośrednika produktu finansowego (kredytu, produktu inwestycyjnego, czy ubezpieczeniowego) a także charakterystyki strony transakcji (kondycji finansowej, historii spłat zobowiązań czy szkodości) i związanego z nimi ryzyka.

Klient nabywając usługę finansową, często nie posiada wystarczających, rzetelnych informacji pozwalających mu na wnikliwą ocenę przedmiotu umowy, uprawnień i obowiązków z niej wynikających. W zestawieniu z pośrednikiem finansowym – trudniącym się na stałe świadczeniem wyspecjalizowanych usług – konsument jest podmiotem słabszym narażonym na wprowadzenie w błąd. Zagrożenie powstania asymetrii informacji i związanego z nią pokusy nadużycia szczególnie zauważalne jest w przypadku dystrybucji produktów skomplikowanych. Niedoinformowanie po stronie konsumenta wynikać może nie tylko ze złożoności ale także z gwałtownie rosnącej liczby różnorodnych produktów na rynku usług finansowych. Pośrednik finansowy po to by zwiększyć sprzedaż, może również świadomie doprowadzić do sytuacji, w której konsument będzie miał ograniczony dostęp do rzetelnych danych o usłudze lub zostanie przytłoczony nadmiarem informacji i subiektywnych opinii na przykład poprzez natarczywą reklamę.

Ryzyko nadużycia w decyzjach podmiotów zajmujących się pośrednictwem finansowym wzmocnione jest przez nieszczelne wewnętrzne regulacje ostrożnościowe banków, umożliwiające manipulowanie zdolnością kredytową klientów. Ten sam kredytobiorca o identycznych dochodach i wspólnych cechach wg szacunków pośredników finansowych może posiadać zdolność kredytową szacowaną od 250 aż do 650 tys. zł. [Boczkowski, 14.04.2011].

Przyczyną nasilania zjawiska hazardu moralnego wśród pośredników finansowych jest również brak regulacji prawnych i kodeksów etyki wykraczających poza sferę deklaracji, a które pozwalałyby na rozróżnienie rzetelnych pośredników finansowych. Nie istnieje również powszechny system ewidencji pośredników finansowych, który zabezpieczyłby interesy klientów, uniemożliwiając migrację nierzetelnych pośredników między firmami. Niewystarczający nadzór i brak monitoringu działalności pośredników dodatkowo wzmocniają zjawisko hazardu moralnego.

Mechanizm rozprzestrzenia się skutków zjawiska moral hazard wśród pośredników finansowych a następnie w całym systemie finansowym jest prosty, szybki i tworzy błędne koło. Rynek wymusza bowiem zachowania nacechowane pokusą nadużycia na wszystkich etapach procesu sprzedaży produktu finan-

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2011). Hazard moralny w działalności pośredników finansowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/5 (s. 293-302). ISSN: 1732-1565

EN: Barembruch A. (2011). Moral hazard in the activity of financial intermediaries. Papers and Materials of the Faculty of Management, University of Gdańsk, No. 4/5 (pp. 293-302). ISSN: 1732-1565

sowego: instytucja finansowa chce dobrych wyników sprzedaży, pośrednik wysokiego wynagrodzenia a klient wysokiego ratingu kredytowego. Hazard moralny wśród pośredników finansowych prowadzi do kryzysu zaufania na rynku usług finansowych a kryzys zaufania do destabilizacji systemu finansowego. Tworzenie systemów i instytucji, które wspierając stabilność finansową różnymi działaniami prewencyjnymi i sanacyjnymi, wzbudza przeświadczenie o możliwości podejmowania dodatkowego ryzyka dzięki prawdopodobieństwu uzyskania pomocy od podmiotu trzeciego a to zwiększa hazard moralny. Błędne koło zamyka się.

Zdaniem autora cały proces rozprzestrzeniana się zjawiska moral hazard wzmacniany jest poprzez prowizyjny (akordowy) system wynagradzania pośredników finansowych, który skłania do działań obarczonych ryzykiem. Fundamentalnym elementem, który powinien uwzględniać pośrednik finansowy w swojej działalności jest zachowanie obiektywizmu tzn. unikanie sytuacji w której jego działanie motywowane jest innymi względami niż najlepiej pojęty interes klienta. Tego rodzaju sytuacje występują niestety w przypadku czystego prowizyjnego systemu wynagradzania.

Skala nieetycznych zachowań pośredników finansowych wynikających ze zjawiska hazardu moralnego jest trudna do oszacowania. Niemniej jednak faktem jest, że wskazać można wiele artykułów prasowych, które przytaczają przykłady sprzedaży przez pośredników finansowych produktów finansowych nieadekwatnych do potrzeb klienta [Makosz, 2008; Gontarczyk, Samcik, 2008]. Dowodem na to, że klienci pośredników finansowych padają ofiarami hazardu moralnego są przykłady organizowania się grup ludzi, którzy zwracają się z pozwem zbiorowy twierdząc, że zostali poszkodowani podczas zakupu inwestycyjnych polis ubezpieczeniowych. Ich zdaniem nie uzyskali od pośredników ważnych informacji o produkcie (np. o tym, że zysk po zakończeniu wieloletniej umowy może być symboliczny) lub że wręcz uzyskali informacje nieprawdziwe (np. o warunkach przedterminowego rozwiązania umowy) [P. Rosik, 2011].

Wymienione problemy, dynamiczny rozwój rynku, a także przypisywanie pośrednikom finansowym istotnego wpływu na rozprzestrzenianie się ostatniego kryzysu finansowego przyspieszają dyskusję nad koniecznością poszukiwania nowych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych.

W jakim kierunku powinny zatem zmierzać działania regulatorów w obszarze pośrednictwa finansowego uwzględniające wszystkie grupy interesariuszy: klientów, pośredników, instytucje finansowe i nadzorcze?

3. Kierunki regulacji oraz metody ograniczania ryzyka nadużycia

Główne regulacje unijne mające bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność pośredników finansowych to przede wszystkim dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych – MiFID (*Markets in Financial Instruments Directive*) [2004/39/WE, 2006/73/WE i 1287/2006 /WE], dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki [2008/48/WE] oraz projekt dyrektywy w sprawie

umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi [2011/0062 (COD)]. Na regulacje na poziomie krajowym składają się przede wszystkim przepisy wynikające z implementacji wskazanych dyrektyw, w tym przede wszystkim nowo Ustawa o kredycie konsumenckim, rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego (Rekomendacja S (II) oraz Rekomendacja T) oraz opublikowany 21 grudnia 2010 r. Pakiet odbiurokratyzowania rynku finansowego.

Pomijając szczegółowe rozwiązania zawarte w wymienionych aktach prawnych, oraz działania wynikające z Pakietu odbiurokratyzowania rynku finansowego, który ma raczej charakter deregulacyjny, można ogólnie określić, że celem wspomnianych regulacji jest ochrona inwestorów, promowanie konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zwiększona przejrzystość i bezpieczeństwo funkcjonowania rynku finansowego.

Przepisom podlegają banki, biura maklerskie, dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych i pośrednicy finansowi (doradcy finansowi). Zgodnie z wytycznymi pośrednicy finansowi zobowiązani są działać uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów. Informacje kierowane przez przedsiębiorstwo inwestycyjne do klientów powinny być rzetelne, nie budzące wątpliwości i nie wprowadzające w błąd. Z dyrektywy MiFID wynika również obowiązek ankietowania klienta, który chce dokonać inwestycji – przede wszystkim pod kątem konstrukcji produktu i ryzyka.

Czy regulacje z których wynika głównie nakładanie dodatkowych bardzo szczegółowych obowiązków informacyjnych na pośredników finansowych są właściwe i skuteczne w ograniczaniu zjawiska moral hazard?

W literaturze i artykułach prasowych podaje się, że wymiernym skutkiem tychże regulacji jest przede wszystkim wzrost kosztów działalności [Kuk, 2010]. Zdaniem autora raczej nie nastąpił faktyczny wzrost ochrony i bezpieczeństwa konsumenta tylko potencjalny, wynikający ze spełnienia zwykłych, określonych wymogów formalnych.

Z badań przeprowadzonych przez firmę doradczo-konsultingową Deloitte po wejściu w życie MiFIDu wynika, że w rozmowie z pośrednikiem (doradcą bankowym) klient nie mógł liczyć na rzetelne informacje na temat rodzajów ryzyka związanych z danym produktem bądź usługą. Aż w 80% przypadków doradca rekomendował instrumenty finansowe bez wcześniejszego profilowania klienta. W 76% przypadków doradca, wbrew zaleceniom MiFID, prezentował klientowi swoje własne opinie na temat instrumentów finansowych. Rozmowę z klientem aż w 44% przypadków można także zakwalifikować jako świadczenie usługi doradztwa bez stosownej umowy [Deloitte, Informacja prasowa, Warszawa, 1 lipca 2010 r.]. Podobne wnioski wysnuć można na podstawie badania Homo Homini z 2011 r. Ponad 51% ankietowanych przyznała, że

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2011). Hazard moralny w działalności pośredników finansowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/5 (s. 293-302). ISSN: 1732-1565

EN: Barembruch A. (2011). Moral hazard in the activity of financial intermediaries. Papers and Materials of the Faculty of Management, University of Gdańsk, No. 4/5 (pp. 293-302). ISSN: 1732-1565

nie została zbadana pod kątem profilu MiFiD, tylko 13% odpowiedziało że ich przebadano. Ponad jedna trzecia (36%) respondentów nie kojarzy czym jest MiFiD, a przecież chodzi o przepisy prawne, których jednym z celów była wzmożona ochrona konsumentów [Boczkowski, 14.04.2011].

Instytucje finansowe, wdrażając dyrektywę, koncentrowały się przede wszystkim na wypełnieniu wymogów regulacyjnych, co w praktyce sprowadza się do podsunęcia klientowi do wypełnienia jeszcze jednej ankiety, czy przekazanie kilku dodatkowych broszur. Wydaje się, regulacje które nakładają na pośredników obowiązek dostarczania klientowi ogromnej ilości informacji nie do końca spełniają cele które przyświecały ustawodawcom. Klient detaliczny w wielu przypadkach jest przeładowany dostarczającymi informacjami, a forma, w tym język takiej komunikacji, rzadko jest dostosowany do poziomu jego wiedzy o finansach. Dyrektywa MiFiD ma jeszcze jedną słabość: klient podpisując w banku oświadczenie, iż rozumie ryzyko wiążące się z zakupem danego produktu czy usługi inwestycyjnej bierze całą odpowiedzialność na siebie. Efekt jest taki, że regulacja, która miała chronić klienta, staje się formalnością, która zwalnia z odpowiedzialności instytucję sprzedającą produkt [Boczkowski, 14.04.2011].

Zdaniem Stiglitz, który analizował powody działania państwa w związku z niedoskonałością informacji, którymi dysponują konsumenci oraz przekonania, że rynek dostarcza zbyt mało informacji, wprowadzanie szeregu przepisów dotyczących bardzo szczegółowych cech produktów niekoniecznie jest efektywne. Jego zdaniem przeciwnicy przepisów o ujawnianiu informacji, twierdzą że są one:

- niepotrzebne (konkurencja rynkowa i tak skłania przedsiębiorstwa do ujawniania ważnych informacji),
- nieskuteczne (konsumenci nie zwracają uwagi na informacje, do których ujawnienia prawo zmusza firmy)
- kosztowne (zarówno dla państwa, które je tworzy jak i dla przedsiębiorstw które muszą je przestrzegać).

Zwolennicy tych przepisów są zdania, że – choć ich skuteczne stosowanie wymaga przewyciężenia wielu trudności – nadal mają one decydujące znaczenie dla wchodzących w grę rynków [J. Stiglitz, 2010]

Zdaniem R. M. Myersona, laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu teorii gier, problem pokusy nadużycia może być jednak efektywnie rozwiązany. Myerson analizował zjawisko hazardu moralnego w odniesieniu do banków. Jego zdaniem „wystarczy bankierom zapewniać bardzo duże premie, które otrzymają na końcu swojej kariery zawodowej, jeśli ich inwestycje będą udane. Wysokość nagród dla bankierów powinna być taka, by bardziej opłacało się im być uczciwymi i skutecznymi niż powierzone im pieniądze defraudować. Jego zdaniem jeśli zapewnimy bankierom długotrwałe kariery ze świetnie zaplanowaną ścieżką rozwoju, na końcu której będzie błyszczeć wysoka nagroda, pokusa nadużycia zmaleje do nikłych roz-

miarów. Te pieniądze po prostu będą motywować ich, by dobrze kontrolowali swoje inwestycje”. [R. B. Myerson, 2011].

Zdaniem autora podobny mechanizm można zastosować w odniesieniu do pośredników finansowych. Zmodyfikowanie systemu wynagradzania pośredników finansowych, rezygnacja z czystego prowizyjnego wynagrodzenia na rzecz formy mieszanej, z rozłożoną w czasie płatnością w wyraźny sposób przyczyniłoby się do ograniczenia zjawiska moral hazard².

Zakończenie

Bezpieczeństwo, ochrona i zadowolenie konsumenta, zgodność działania firm pośrednictwa finansowego z przepisami, efektywny nadzór i stabilność rynku finansowego a przede wszystkim ograniczanie pokusy nadużycia to cele, które trudno pogodzić. Nawet najsprawniejsza instytucja nadzorcza i regulacje prawne wzmacniające pozycję konsumenta, a także nakładanie dodatkowych obowiązków informacyjnych na pośredników finansowych nie uchronią klientów przed zjawiskiem moral hazard i podejmowaniem nieracjonalnych decyzji w zakresie zarządzania osobistymi finansami.

Literatura

1. Banki nadal niedostatecznie informują swoich klientów (2010), Deloitte, Informacja prasowa, Warszawa, 1 lipca 2010 r., www.deloitte.com
2. Boczkowski A. (2011), Pośrednicy idą na łatwiznę, Puls Biznesu, 14.04.2011
3. Ciżkowicz P., Rozwój finansowy a rola państwa, Zeszyt nr 3, FOR, Warszawa 2008,
4. Gontarczyk K., Samcik M. (2008), Wolna amerykanka wśród doradców finansowych, Gazeta Wyborcza, 15.08.2008.
5. Kuk M. (2010), Od dzisiaj obowiązuje MiFID. Klienci dowiedzą się więcej o oferowanych im produktach, Gazeta Prawna, 17.06.2010.
6. Makosz A. (2008), Doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za złe inwestycje, Gazeta Prawna, 21.01.2008.
7. Myerson R. B. (2011), Bankier musi dostawać premię, by świat nie wpadł w recesję, Opracowanie S. Stodolaka, na podstawie referatu, który prof. R. B. Myerson wygłosił 4 lipca 2011 r. w Warszawie na zaproszenie KNF, www.obserwatorfinansowy.pl

² Problem ten autor analizuje w opracowaniu: Systemy wynagradzania pośredników finansowych – teoria i praktyka, artykuł przygotowany na III Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, (w druku).

8. Niedzółka P. (2008), Pokusa nadużycia w działalności kredytowej banków a stabilność finansowa, „Bank i Kredyt”, listopad 2008.
9. Pawłowicz L. (2010) Hazard moralny i ryzyko systemowe UE, wykład na temat moral hazard w biznesie i polityce gospodarczej, Sopot 17.06.2010.
10. Rosik P. (2011), Ochrona drobnych inwestorów nie działa, www.obserwatorfinansowy.pl 16.08.2011.
11. Rosik P. (2011), Rewolucja w pośrednictwie finansowym, Parkiet, 15.04.2011.
12. Solarz J. (2008), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, PWN, Warszawa.
13. Stiglitz J.E. (2010), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
14. Stiglitz J.E., Weiss A. (1981), Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, *American Economic Review*, Vol 71, No 3.
15. Zaleska M. (2007), System gwarantowania depozytów [w:] Zaleska M. (red.) *Współczesna bankowość*, Difin, Warszawa.

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zjawiskiem hazardu moralnego wynikającego z działalności pośredników finansowych. Treść artykułu koncentruje się na syntetycznej prezentacji przyczyn i mechanizmu tego zjawiska. Pierwsza część artykułu przedstawia teoretyczne aspekty pokusy nadużycia i prezentację jej związków z teorią asymetrii informacji. Druga część została poświęcona analizie zjawiska moral hazard w działalności pośredników finansowych i jej skutków dla stabilności systemu finansowego.

Moral hazard in the activity of financial intermediaries

The aim of the article is to present the fundamental problems associated with the phenomenon of moral hazard resulting from the activity of financial intermediaries. The content of the article focuses on a synthetic presentation of the causes and the mechanics of this phenomenon. The first part of the article presents the theoretical aspects of the temptation of abuse, and a presentation of the connections of this temptation with the theory of information asymmetry. The second part is devoted to an analysis of the phenomenon of moral hazard in the activity of financial intermediaries and its effects on the stability of the financial system.